

OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

THE BENEFITS OF PHYSIOTHERAPY IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

Sara Cruz SANTIAGO

Instituto Educacional Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: cruz66531@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-7628-8218>

Thaiza Cruz AIRES

Instituto Educacional Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: thaizacruzaires05@gmail.com

ORCID: <http://orcid.org/0009-0003-5700-9129>

Marília Reis dos Santos de OLIVEIRA

Instituto Educacional Santa Catarina - Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: marilia.oliveira@iescfag.edu.br

ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-8227-7357>

RESUMO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neuropsiquiátrica que afeta o desenvolvimento humano nas áreas de comunicação, interação social e comportamento. O presente estudo objetiva analisar a contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com TEA, destacando os benefícios da intervenção precoce e contínua. Trata-se de uma revisão bibliográfica que abrange publicações nacionais e internacionais, com ênfase nos aspectos motores e funcionais. Os resultados apontam que a fisioterapia promove avanços significativos na coordenação, equilíbrio, postura, habilidades motoras e interação social dessas crianças. Conclui-se que o trabalho interdisciplinar, aliado ao acompanhamento fisioterapêutico personalizado, contribui para a autonomia e qualidade de vida dos pacientes com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista. Fisioterapia. Intervenção precoce. Desenvolvimento motor. Reabilitação. qualidade de vida.

ABSTRACT

OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. Sara Cruz SANTIAGO; Thaiza Cruz AIRES; Marília Reis dos Santos de OLIVEIRA. JNT Facit Business and Technology Journal. QUALIS B1. ISSN: 2526-4281 - FLUXO CONTÍNUO. 2025 - MÊS DE JUNHO - Ed. 63. VOL. 02. Págs. 000-. <http://revistas.faculdefacit.edu.br>. E-mail: jnt@faculdefacit.edu.br.

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neuropsychiatric condition that affects human development in communication, social interaction, and behavior. This study aims to analyze the contribution of physiotherapy in the motor development of children with ASD, highlighting the benefits of early and continuous intervention. It is a literature review covering national and international publications, with emphasis on motor and functional aspects. The results indicate that physiotherapy promotes significant improvements in coordination, balance, posture, motor skills, and social interaction of these children. It is concluded that interdisciplinary work, combined with personalized physiotherapeutic follow-up, contributes to autonomy and quality of life for individuals with ASD.

Keywords: Autism Spectrum Disorder. Physiotherapy. early intervention. motor development. Rehabilitation. quality of life.

INTRODUÇÃO

O Autismo, formalmente denominado Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), é uma condição que impacta o desenvolvimento do sistema nervoso, apresentando uma variedade de sintomas clínicos. Manifestando alterações no comportamento desde a primeira infância, variando em intensidade e tipos de dificuldades associadas. (Lazzarini e Elias 2022). Afetando também a comunicação, cognição, interação e o comportamento social.

O autismo é uma síndrome comportamental que se caracteriza por sintomas como dificuldade na interação social, déficit na comunicação social e padrões de comportamento inadequados sem propósito social claro. Em contraste, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) engloba todas as características autistas, embora haja variações significativas entre os indivíduos diagnosticados com esse transtorno. Por exemplo, alguns portadores do TEA não verbalizam, enquanto outros têm habilidades de fala bem desenvolvidas; há crianças com autismo que enfrentam grandes desafios na escola, enquanto outras não apresentam dificuldades nesse ambiente. (Santos et al 2022)

Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - APA (2013) o TEA é classificado em três níveis de suporte, divididos em: nível 1 de suporte - necessita de assistência; suporte de nível 2 - demanda ajuda significativa; e suporte de nível 3 - necessita de apoio. (Gaiato et al 2024). Cada um desses níveis possuem distinções em relação ao grau de comprometimento cognitivo, comportamental e prováveis retardos no desenvolvimento, os quais podem comprometer a comunicação.

De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América (EUA) e divulgada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDCP) em 2020, estima-se que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) afeta cerca de uma em cada 54 crianças nascidas (18,5 em cada 1.000). (Zanon et al 2023)

É fundamental fazer o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista de maneira adequada e, em seguida, direcionar para intervenções comportamentais e suporte educacional o mais cedo possível pois isso resulta em melhores desfechos a longo prazo, levando em conta a capacidade do cérebro de se adaptar. É importante salientar que iniciar prontamente tratamentos com estimulação precoce é recomendado em todas as situações que levantam suspeitas de TEA ou de desenvolvimento não convencional em crianças, mesmo sem confirmação diagnóstica. (Gaia et al 2022)

Diagnosticar o autismo precocemente permite o direcionamento de tratamentos mais apropriado as necessidades da criança , influenciando diretamente na escolha de técnicas e terapias mais efetivas, proporcionando assim, mais qualidade de vida, autonomia e inclusão social aos portadores do TEA.

Dessa forma, a fisioterapia se torna essencial para o avanço do desenvolvimento motor, ajudando a conquistar autonomia nas tarefas diárias e também facilitando a interação com o ambiente em que a pessoa vive. (Gaia et al 2022). Tendo papel importante no desenvolvimento da concentração, raciocínio, além de melhorar a capacidade de socialização.

Este artigo visa destacar a relevância da fisioterapia no desenvolvimento de crianças que apresentam Transtorno do Espectro Autista.

OBJETIVOS

Discorrer sobre o assunto, epidemiologia e diagnóstico

Apontar os benefícios da fisioterapia no desenvolvimento de crianças portadoras de TEA

Evidenciar a efetividade da Fisioterapia no desenvolvimento de crianças portadoras de TEA

DESENVOLVIMENTO

Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O transtorno do espectro autista (TEA) é o termo utilizado para descrever um grupo de distúrbios do neurodesenvolvimento que impacta os três principais aspectos da formação do ser humano: a interação sócia, comunicação e comportamento. Santos et al descreve o TEA como uma condição que abrange uma diversidade de desordens neurológicas e comportamentais que integram fatores distintos, como bloqueio na comunicação ou linguagem verbal e não verbal, padrões estereotipados repetitivos de comportamento e problemas de socialização.

Os portadores do TEA, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-5 (2013), apresentam as particularidades do transtorno muito cedo, no entanto algumas dessas particularidades acabam sendo encobertas pela ausência de exigência social do círculo em que vivem, dificultando o diagnóstico. (Serbai & Priotto 2021)

A etiologia mais aceita abrange uma complexa combinação de aspectos genéticos e ambientais que impactam diretamente o neurodesenvolvimento no período pré-natal, perinatal ou pós-natal. (Fadda & Cury 2019).

O diagnóstico do TEA é determinado de acordo com as resoluções do DSM-5 e tem como critérios indispensáveis as falhas na comunicação e nas interações sociais, comportamentos e interesses pessoais que se manifestam de maneira restrita e repetitiva, sendo primordial especificar a gravidade dos sinais (Arcos & Pereira 2021)

Os sinais do autismo podem aparecer já nos primeiros anos de vida, manifestando-se à medida que a criança cresce. O traço mais marcante acentuado do

autista é a falta da habilidade natural de juntar partes e informações para formar um todo, dotado de significado e coesão central. (Santos et al 2021)

O diagnóstico de TEA normalmente se dá durante a infância, SERBAI e PRIOTTO atestam que preocupação dos familiares quanto a descoberta do transtorno tem início nos primeiros sintomas. A família enfrenta um extenso período de tensões e desafios em relação à maneira de lidar com a criança, resultando em impactos negativos na sua rotina familiar e social, consequências que podem se prolongar ao longo de toda a vida.

Benefícios da Fisioterapia no Desenvolvimento de Crianças com TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por uma condição comportamental, de múltiplas etiologias, e não é considerado uma enfermidade ou deficiência, levando em consideração que são observados padrões comportamentais específicos na criança que o possui, podendo se manifestar de maneira leve, moderada ou severa. Portanto, é vital elaborar um plano educacional e fisioterapêutico personalizado para a reabilitação da criança com TEA, levando em conta suas habilidades e desafios individuais. (Santos et al 2022)

Crianças com Transtorno do Espectro Autista enfrentam desafios que atrapalham a comunicação, interação social e adaptabilidade cognitiva. Além disso, podem apresentar dificuldades motoras que impactam sua rotina diária, exigindo intervenções fisioterapêuticas. Dessa maneira, o papel do fisioterapeuta se torna essencial na intervenção precoce, reduzindo os danos neuropsicomotores, promovendo a plasticidade cerebral e contribuindo para a melhoria e desenvolvimento da qualidade de vida, permitindo que a pessoa atinja uma integração social adequada. (Fonseca et al 2021)

Silva & Vilariano (2022) evidenciam que o tratamento fisioterapêutico, precoce, pode trazer mais vantagens para a criança, considerando a plasticidade cerebral, o que resulta em um desenvolvimento e compreensão aprimorados do esquema corporal.

Oliveira et al (2018) nos dizem para um tratamento fisioterapêutica mais efetivo dos pacientes portadores do TEA, é crucial ter um embasamento sólido. Isso ocorre devido ao desenvolvimento adaptativo inferior desses indivíduos,

necessitando assim de um cuidado especial por parte dos profissionais, focado na redução da dependência e aumento da socialização.

O fisioterapeuta tem o dever de aliar as condutas fisioterapêuticas adotadas com a sensibilidade e delicadeza. Silva & Vilariano (2022) mostram que o profissional deve levar em conta toda base teórica a respeito do desenvolvimento normal e maneiras de alcançar níveis superiores, no caso do autista, conhecendo, também, os aspectos anormais que prejudicaram seu desenvolvimento.

Crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista apresentam redução do tônus muscular, retardo no desenvolvimento motor designado por um transtorno do desenvolvimento cerebral complexo que requer acompanhamento fisioterapêutico para prevenir e reduzir os impactos causados pela síndrome. (SILVA et al 2017.)

O fisioterapeuta proporciona ao portador do transtorno do Espectro Autista avanços em seus limites funcionais, conforme Marques (2016), e aprimoram também a simetria, controle postural, entre outros benefícios. Através dos diversos métodos de fisioterapia que podem ser usados, o portador de TEA melhora sua independência, em seus aspectos funcionais e em sua qualidade de vida. (Santos e Gigonzac, 2018).

Efetividade da Fisioterapia no Desenvolvimento de Crianças com TEA

O fisioterapeuta exerce uma função fundamental no desenvolvimento motor de crianças que receberam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O principal objetivo da intervenção fisioterapêutica em crianças diagnosticadas com TEA é possibilitar a melhoria de sua funcionalidade e promover a independência nas atividades cotidianas. O fisioterapeuta colabora de forma próxima com a criança, seus responsáveis e outros profissionais de saúde para criar um plano de tratamento individualizado que atenda às suas necessidades particulares (Ferreira, 2023).

Uma abordagem constantemente utilizada por fisioterapeutas é a terapia de integração sensorial. O objetivo dessa terapia é auxiliar a criança no processamento e na resposta correta aos estímulos sensoriais, como toque, visão, audição e movimento. Por meio de atividades sensoriais bem estruturadas e repetitivas, o

fisioterapeuta orienta a criança a regular suas reações sensoriais e a desenvolver suas habilidades motoras (Santos, 2021).

Além disso, o fisioterapeuta atua na melhoria de habilidades motoras específicas. Esses profissionais podem auxiliar a criança a aperfeiçoar o equilíbrio e a postura, fortalecer os músculos essenciais para a execução de atividades motoras como sentar, engatinhar, andar e correr, e desenvolver as habilidades motoras finas necessárias para atividades como escrever, desenhar e manusear objetos (Valois et al.; 2021).

O fisioterapeuta é capaz de oferecer orientações aos pais e cuidadores a respeito de técnicas e exercícios que podem ser praticados em casa, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento motor da criança. Além disso, ele pode sugerir estratégias para aprimorar a postura e a biomecânica nas atividades do dia a dia, bem como indicar brincadeiras e jogos que estimulem o desenvolvimento motor (Soares, 2024).

O papel do fisioterapeuta no aprimoramento motor de crianças com TEA é de suma relevância. Esses profissionais são essenciais para aprimorar a funcionalidade e a autonomia da criança, auxiliando-a na aquisição de habilidades motoras fundamentais para as atividades cotidianas. Por meio de intervenções individualizadas, técnicas específicas e trabalho em conjunto com outros especialistas, o fisioterapeuta pode ajudar a criança que tem TEA a alcançar seu pleno potencial de desenvolvimento motor (Ferreira et al., 2016).

Para iniciar o processo de intervenção, o fisioterapeuta executa uma avaliação minuciosa das capacidades motoras da criança. Isto inclui análise direta, testes padronizados e a coleta de informações sobre o histórico de desenvolvimento motor da criança. Baseando-se nessa avaliação, o fisioterapeuta reconhece as áreas de deficiência e estabelece objetivos terapêuticos específicas (Soares, 2024).

Além disso, nas sessões de fisioterapia, o especialista emprega diversas técnicas e métodos personalizados para atender às necessidades específicas da criança. Isso pode envolver exercícios destinados ao fortalecimento muscular, alongamentos, treinos de equilíbrio, atividades voltadas à coordenação motora e jogos que promovem a interação social e o desenvolvimento motor. (Soares, 2024)

Vale destacar que a fisioterapia para crianças com TEA vai além do ambiente do consultório. De fato, uma abordagem mais completa inclui a incorporação das atividades terapêuticas no cotidiano da criança. O fisioterapeuta colabora de perto com os pais e cuidadores, oferecendo estratégias e orientações que ajudam a estimular o desenvolvimento motor em casa, na escola e em outros contextos. (Rodrigues; Monteiro, 2020)

Além disso, o fisioterapeuta pode auxiliar a criança a participar de atividades recreativas e esportivas que sejam adequadas à sua idade e habilidades motoras. Essa participação não só estimula o desenvolvimento físico, como também proporciona chances de interação social e contribui para o aumento da autoestima. (Araújo et al,2023)

De maneira resumida, a atuação do fisioterapeuta no desenvolvimento motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista é extremamente importante. Esses profissionais têm um papel decisivo na promoção do desenvolvimento motor, auxiliando a criança na aquisição de habilidades motoras básicas, aprimoramento da postura, do equilíbrio e da coordenação, além de incentivá-la a participar de atividades físicas adequadas. Por meio de uma abordagem colaborativa e multidisciplinar, o fisioterapeuta se une a outros profissionais e à família para oferecer uma intervenção completa e eficaz, com o objetivo de melhorar o padrão de vida e a funcionalidade das crianças com TEA (Fernandes; Oliveira, 2022).

CONCLUSÃO

A fisioterapia é crucial para o desenvolvimento motor de crianças que têm o Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois contribui significativamente para a melhoria da sua qualidade de vida. e a funcionalidade desses jovens. Com intervenções fisioterapêuticas específicas, é viável incentivar o desenvolvimento motor, aprimorar a coordenação, o equilíbrio, a postura e as habilidades motoras gerais das crianças afetadas pelo TEA.

A fisioterapia exerce um papel primordial na evolução dessas crianças, promovendo melhorias na interação social, comunicação e autonomia, além de ajudar a minimizar comportamentos estereotipados que frequentemente ocorrem nesse transtorno. Ademais, o trabalho conjunto com outros especialistas, como terapeutas

ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos, pode ampliar os resultados e otimizar o desenvolvimento abrangente da criança com TEA. Assim, a fisioterapia é essencial no cuidado integral e na promoção do desenvolvimento motor de crianças no espectro autista, contribuindo para seu bem-estar e qualidade de vida, e possibilitando que alcancem seu pleno potencial e participem ativamente da sociedade.

Pode-se concluir que essa abordagem contribui para regular o tônus muscular, aprimorar a propriocepção e a consciência corporal, facilitar o desenvolvimento de habilidades motoras finas e grossas, e incentivar a autonomia nas atividades cotidianas. Através de intervenções terapêuticas personalizadas e ajustadas às demandas de cada criança, os fisioterapeutas são capazes de enfrentar obstáculos motores, estimular a participação em atividades físicas e recreativas, além de elevar a qualidade de vida geral dessas pessoas.

A atuação precoce e constante da fisioterapia é fundamental para potencializar o desenvolvimento motor e funcional de crianças com TEA. Isso possibilita que elas atinjam conquistas significativas e eleve sua qualidade de vida. Ao incluir a fisioterapia como um componente essencial do plano de tratamento multidisciplinar, abre-se a chance para que essas crianças aprimorem suas habilidades motoras, fomentem sua autonomia e tenham uma participação ativa na sociedade, colaborando assim para um futuro mais inclusivo e gratificante para todos.

REFERÊNCIAS

ALINE, S. **Aspectos do desenvolvimento do portador de transtorno do espectro autista e as contribuições da fisioterapia:** revisão integrativa. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/63c5f88b-f014-4754-866e-301ba596defd>>. Acesso em: 6 out. 2024.

ALMEIDA, F.; TARGINO, R. **Abordagem fisioterapêutica em pacientes com transtorno do espectro autista.** Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/f29ae549-58fb-47ed-8dc5-bf701baf6c19>>. Acesso em: 6 out. 2024.

ARAÚJO, A. C. et al. **Efeitos da abordagem fisioterapêutica no desenvolvimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista.** Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/26b2e1f1-c91b-4432-8bfa-33706b924d0e>>. Acesso em: 6 out. 2024.

ARAÚJO, A. G. R.; SILVA, M. A. DA; ZANON, R. B. AUTISMO, NEURODIVERSIDADE E ESTIGMA: PERSPECTIVAS POLÍTICAS E DE INCLUSÃO. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 27, 2023.

DALTRO, M. C. DE S. L. **Intervenção fisioterapêutica no transtorno do espectro autista**. *Fisioterapia Brasil*, v. 19, n. 5, p. S266–S271, 6 nov. 2018.

FADDA, G. M.; CURY, V. E. **A Experiência de Mães e Pais no Relacionamento com o Filho Diagnosticado com Autismo**. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 35, n. spe, 2019.

FERREIRA, H. Desenvolvimento neuro psicomotor em crianças de 0 a 5 anos no contexto do transtorno do espectro autista e a intervenção fisioterapêutica. **Revista Cathedral**, v. 5, n. 2, p. 64–71, 3 jun. 2023.

FERREIRA, J. T. C. et al. **EFFECTS OF PHYSICAL THERAPY IN AUTISTIC CHILDREN: CASE SERIES STUDY**. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v. 16, n. 2, p. 24–32, 2016.

FONSECA, C. et al. CONTRIBUIÇÃO DA FISIOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR DA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. **Revista Novos Desafios**, v. 1, n. 1, p. 31–43, 9 set. 2021.

GAIA, B. L. DE S.; FREITAS, F. G. B. DE. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO DA LITERATURA. **Diálogos em Saúde**, v. 5, n. 1, 10 out. 2022.

HELENA, M. et al. Análise comparativa do comportamento verbal nos três níveis de suporte do autismo. **Revista Psicologia, Diversidade e Saúde**, v. 13, p. e5328–e5328, 5 abr. 2024.

LAZZARINI, F. História Social TM e Autismo Revisão de Literatura história social tm e Autismo: uma revisão de literatura social stories tm and autism: a literature review. **Rev. Bras. Ed. Esp**, p. 349–364, 2022.

RODRIGUES, J. A. L.; LIMA, L. DE; MONTEIRO, V. H. F. ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. *Revista Científica*, v. 1, n. 1, 2020.

SANTOS, C. C. C. DOS et al. **Efeitos da Fisioterapia precoce na reabilitação de crianças com TEA**: uma revisão Sistemática. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e191111435246, 24 out. 2022.

SANTOS, G. T. DA S.; MASCARENHAS, M. S.; OLIVEIRA, E. C. DE. **A contribuição da fisioterapia no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista**. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v. 21, n. 1, p. 129–143, 1 jul. 2021.

SANTOS, L. F.; GIGONZAC, M. A. D.; GIGONZAC T.C. **Estudo das Principais Contribuições da Fisioterapia em Pacientes com Transtorno do Espectro**

Autista (TEA) diagnosticados. IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEG. v.4. 2018.

SERBAI, F.; PRIOTTO, E. M. T. P. AUTISMO NA ADOLESCÊNCIA UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. **Educação em Revista**, v. 37, 2021.

VALOIS. Disponível em:
<<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=2013EAD1&page=article&op=view&path%5B%5D=9378&path%5B%5D=0>> . Acesso em: 6 out. 2024.

Vista do **A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO DESENVOLVIMENTO MOTOR EM CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.** Disponível em:
<<https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/2239/2875>>. Acesso em: 6 out. 2024.